

MEDIA ETİKASI YENİ MÜSTƏVİDƏ

Allahverdiyeva Elnarə İslam qızı
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
elnare_islamli@mail.ru

Etika, klassik mənada, fərdin başqalarına münasibətdə davranışını tənzimləyən qayda və standartları təsvir edir. İnternet əsrində bir çox "qızıl qaydalar" eyni qalmadı və tamamilə yeni olan etik problemlər toplusu meydana çıxdı. Bu, etika səviyyəsinin yeni sahələrə daxil olması və qlobal etikanın formalaşmasını zəruri etdi. Virtual cəmiyyətdə etik həddlərin müəyyənləşdirilməsi isə yeni tənzimləmə mexanizmi tələb edir. Bu baxımdan, araşdırmada yeni media reallığında etikanın post-faktual olaraq qala bilmə imkanları dəyərləndirib.

Açar sözlər: Yeni media, media etikası, qlobal normalar, virtual cəmiyyət, anonimlik, vətəndaş jurnalistikası, sosial media

Giriş

İnformasiya məkanında yeni media etikası rəqəmsal xəbər mediasının müxtəlif etik problemləri, təcrübələri və normaları ilə məşğul olur. Onlayn jurnalistika, bloggerlik, rəqəmsal fotojurnalistika, vətəndaş jurnalistikası, sosial medianı əhatə edən rəqəmsal xəbər mediası media ekologiyasında sürətli inkişafa və xaotik mənzərəyə səbəb olub. Belə ki, media inqilabı jurnalistikanın təbiətini və etikasını əsaslı və geriyyətdən olmayan şəkildə dəyişib. İnformasiya vasitələri artıq vətəndaşların əlindədir, çünki İnternet interaktiv və ani olan jurnalistikanın yeni formalarını təşviq etməkdədir. Peşəkar jurnalistlər informasiya məkanını bloggerlər, vətəndaş jurnalistləri və sosial media istifadəçiləri ilə bölüşürlər.

Tarix göstərir ki, baş verən hər inqilab köhnə qaydaları və təcrübələri silməyə və yeni imkanlar üçün şərait yaradır. Auditoriyanın böyük hissəsi onlayn mediaya miqrasiya etdiyi üçün peşəkar jurnalistika iqtisadiyyatı mübarizə aparmaqdadır. Bir tərəfdən, redaksiyaların kiçilməsi jurnalistikanın gələcəyi ilə bağlı narahatlıqlar yaradarkən, digər tərəfdən, qeyri-kommersiya tipli tədqiqatçı jurnalistika mərkəzləri formalaşır.

Media etikası: rasionallıq və dəyərlər

Media etikasını tənzimləyən mövcud prinsiplər həvəskarları və peşəkar jurnalistləri birləşdirən, ani və interaktiv xəbər mediasını tam əhatə etmir. Müasir jurnalistikanın tarixi 400 il əvvələ gedib çıxsada, peşə kimi bir çox mənada əhəmiyyət qazanması 1900-cü illərə təsadüf edir. Bəzi beynəlxalq prinsiplər var ki, bunlar 19-cu əsrin sonlarında kütləvi ticarət sənədləri üçün peşəkar, obyektiv etikanın yaradılmasına olan tələbdən irəli gələrək hazırlanmışdı.

Mediada etik kodeks "Hutchins" Komissiyasının təklifi ilə 1947-ci ildə yaradılıb (5. Shedden 2015). "Jurnalistlərin Peşə Kodeksi" adlandırılan sənəddə "Dəqiqlik, Müstəqillik, Qərəzsizlik, Obyektivlik, Zərərin minimuma endirilməsi, İctimaiyyətə açıqlıq, Cavabdehlik" kimi yeddi prinsip əsas götürülüb. Bir sıra jurnalist etikası kodekslərində, xüsusən də Avropa ölkələrində qəbul olunmuş prinsiplərdə irqi, dini, cinsi oriyentasiya, o cümlədən, fiziki və əqli qüsurlara əsaslanan xəbərlərdə ayrı-seçkilik halları ilə bağlı narahatlıqlar yer almaqdadır. 1993-cü ildə Avropa Şurası Parlament

Assambleyası tərəfindən təsdiqlənən Jurnalist Etikasına dair 1003 sayılı Qətnamədə jurnalistlərə bəzi hallarda, xüsusilə, hələ araşdırılmamış məsələlərdə təqsirsizlik prezumpsiyasına hörmətlə yanaşmaq tövsiyə edilib (4. Avropa Şurası Parlament Assambleyası 1993).

Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası 2008-ci ildə peşəkar təşkilatlarda bu məsələyə qarşı həssaslığı artırmaq məqsədilə qlobal jurnalist etikası təşəbbüsünü irəli sürüb. 2013-cü ildə Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının keçmiş baş katibi Aidan White tərəfindən Etik Jurnalistika Şəbəkəsi təsis edilib. Mövcud təlimatlar iki əsas ideya ətrafında qurulub. Birinci qayda budur ki, "peşəkar jurnalist kimi xüsusi azadlıq ölçüsü olan hər bir şəxs cəmiyyət qarşısında öz azadlığını və səlahiyyətlərini məsuliyyətə həyata keçirməyə borcludur". Bu bələdçi ona görə faydalıdır ki, müəyyən statusa malik insanlar vəzifədən sui-istifadə hallarına yol verdikdə məsuliyyətə cəlb olunsunlar. Müəyyən edilmiş ikinci ideyada isə bildirilir ki, "cəmiyyətin rifahı hər şeydən üstündür, fərdi karyeradan və hətta fərdi hüquqlardan daha vacibdir". Bu, insanları şəxsi davranışlarına görə məsuliyyət daşımağa sövq edən və insanların pis davranışlardan təsirlənmə ehtimalının əsas götürülməsinə şərait yaradır.

Belə standartların yaradılması və qəbul olunmasına ABŞ və Avropa ölkələrində adətən jurnalistlər və ya xəbər hazırlayan təşkilatlar rəhbərlik edirdi. Yazılı təlimatlar və praktiki standartlar ölkədən ölkəyə və təşkilatdan təşkilata bir qədər fərqlənsə də, mahiyyət etibarilə, üst-üstə düşür.

2003-cü ilin martın 15-də Azərbaycan jurnalistlərinin birinci qurultayında qəbul olunmuş "Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranışı qaydaları" (1. Azərbaycan Jurnalistlərinin Peşə Davranışı Qaydaları 2003) (indiki adı ilə "Azərbaycan Jurnalistlərinin Etik Davranış Qaydaları") Həqiqətə xidmət, dəqiqlik və obyektivlik, İnformasiya mənbələrinə sayqılı yanaşma, Şərəf və ləyaqətin qorunması, Şəxsi həyatın toxunulmazlığı, Gender bərabərliyi və ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi prinsipinin müdafiəsi, Jurnalistin özünün və çalışdığı orqanın reputasiyasının qorunması adlı beş prinsip əsasında hazırlanıb (2. Azərbaycan Jurnalistlərinin Etik Davranış Qaydaları 2022).

Sənəd 2003-cü il martın 15-də Azərbaycan Jurnalistlərinin I Qurultayında qəbul edilib, ATƏT və Azərbaycan Mətbuat Şurasının birgə layihəsi əsasında təkmilləşdirilib. 2018 -ci ildə Avropa Şurası və Azərbaycan Mətbuat Şurasının təşəbbüsü ilə ona yeni prinsiplər əlavə edilib. 2022-ci il sentyabrın 24-də Azərbaycan Jurnalistlərinin VIII Qurultayında bütün yenilik və dəyişikliklər təsdiq olunaraq qüvvəyə minib.

Bundan başqa, 2021-ci ildə qəbul olunmuş "Media haqqında" Qanun informasiyaya verilən tələblərlə müəyyən etik çərçivə yaradaraq, jurnalistin fəaliyyətini tənzimləmə və cəmiyyətin rifahını qoruma mexanizmi formalaşdırıb. Qanunda rəqəmsal media qismən, "Onlayn media" olaraq yer alsada vətəndaş jurnalistikası, bloggerlik və sosial media anlayışları öz həqiqi ifadəsini tapmır. Əslində, bu anlayışlar qlobal mənada tənzimləməsi olduqca çətin və ya mümkün olmayan informasiya sferasıdır. Texniki baxımdan müəyyən ölkələr daxilində müdaxilələr müşahidə edilsə də, məzmun baxımından idarə olunması birbaşa söz və ifadə azadlığını məhdudlaşdırdığı üçün hələ ki, azad məkan olaraq qalmaqdadır. Və bu məkan informasiya mübadiləsinə təsir edən ən mühüm amillərdən birinə çevrilib. Məlumdur ki, Azərbaycan ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara üzvdür və qoşulduğu beynəlxalq sənədlərlə üzərinə bir sıra öhdəliklər götürüb. Belə ki, ölkəmizdə informasiya irqi, dini, cinsi, etnik ayrı-seçkiliyə çağırış əks etdirmədiyi və terrorçuluq, dini ekstremizm və zorakılığı təbliğ etmədiyi müddətcə, azad yayıla bilər.

Bu gün biz qarışıq xəbər mediasına doğru irəliləyirik: bir çox media platformasında xəbər mediası vətəndaşı və peşəkar jurnalistikamı birləşdirir. Bu yeni və mürəkkəb xəbər mediası müvafiq olaraq, yeni

qarıxıq media etikasının yaradılmasını tələb edir. Media etikasını keçmiş üçün deyil, bugünkü media üçün yenidən düşünülməli və yenidən formalaşdırılmalıdır. Yeni texnologiyanın zəruri etdiyi dəyişikliklər mövcud media etikasını əsaslı şəkildə qüvvədən salır. Medianın müasir problemləri “obyektivlik” kimi bu və ya digər prinsiplərlə bağlı arqumentlərdən çox daha dərinə getməkdədir. Hazırkı çətinliklər xəbər redaksiyalarının, jurnalistlərin məzmununun yoxlanılması kimi konkret məsələlərdən daha böyükdür. Media inqilabı jurnalistlərdən fərziyyələri yenidən düşünməyi tələb edir. Bu gün internetə çatımı olan hər kəs özünü yayımçı hesab edərsə, anı xəbərlər və təhlillər təqdim etməli olan bir peşə üçün etika nə deməkdir?

Media inqilabı jurnalistika sahəsində müxtəlif səpkili kəşimlərə səbəb olub. İlk növbədə, ənənəvi jurnalistika ilə onlayn jurnalistika arasında gərginlik müşahidə olunur. Dəqiqlik, faktın yayımdan əvvəl yoxlanılması, balanslılıq, qərəzsizlik və müəyyən hüdudlara malik ənənəvi jurnalist mədəniyyəti aniliyi, şəffaflığı, qərəzsizliyi, şəbəkəliliyi, interaktivliyi və yayımdan sonra da virtual məkanda fəaliyyət imkanlarına malik jurnalistləri əhatə edən onlayn jurnalistika mədəniyyəti ilə toqquşur. Digər tərəfdən isə paraksial, yəni dar çərçivəli jurnalistika ilə qlobal jurnalistika arasında uyğunsuzluq var.

Jurnalistikanın qlobal təsiri varsa, onun qlobal məsuliyyəti də dərk olunmalıdır. Media etikasını, əhatə dairəsi və təsiri baxımından, hazırda qlobal olan jurnalistikanı istiqamətləndirmək üçün öz məqsəd və normalarını yenidən formalaşdırılmalıdır. Bu zaman belə bir sualla qarşılaşırıq: Multimedia dünyasında, qlobal jurnalistikada etika haradadır? Media etikasını bu gərginliklərə diqqəti çəkməklə yanaşı, nəzəri cəhətdən, dəyərlər arasındakı ziddiyyətləri həll etməlidir. Hansı prinsiplərin qorunub saxlanmalı və ya yenisinin icad edilməli olduğuna qərar verilməlidir. Praktiki olaraq onlayn və ya ənənəvi jurnalistikaya rəhbərlik etmək üçün yeni standartlar formalaşmalıdır.

Formalaşmalı olan yeni etik prinsiplər çox təbəqəli jurnalistikanı xarakterizə edən inteqrasiya olunmuş xəbər mediasının etikasını olaraq nəzərdə tutulur. Təbəqəli jurnalistika vətəndaş jurnalistikası və interaktiv söhbətlərlə birləşən peşəkar xəbər və təhlillərin multimedia təqdimatını hazırlamaq üçün müxtəlif jurnalistika formalarını və müxtəlif növ jurnalistləri eyni məcrada birləşdirir.

Tədqiqatlar proqnoz verir ki, yeni media xəbər otaqları şaquli və üfüqi təbəqələrə malik olacaq. Şaquli olaraq, redaksiya mövqeləri diversifikasiya olunacaq. Xəbər otaqları və ya redaksiya ilə sıx əlaqədə olan vətəndaş jurnalistləri və blogerlər fəaliyyət göstərəcəklər. Bundan əlavə, müxtəlif istiqamətli redaktorlar tələb olunacaq ki, bunların bir qismi yeni jurnalistlərlə işləyəcək, digərləri isə vətəndaşların elektron poçt, internet saytları və sosial media vasitəsilə göndərdiyi arzuolunmaz şəkillər və mətnlərlə məşğul olacaq. Mediadan istifadə edərək vətəndaşların xəbərlərini hazırlamaq üçün ərazilərə getmək öhdəliyi daşıyan yeni redaktorlar yaradılacaq. Üfüqi olaraq, gələcəyin xəbər mediasını çap və yayım departamentlərindən tutmuş onlayn istehsal mərkəzlərinə qədər istehsal etdiyi xəbər növlərinə görə təbəqələşəcəkdir (6. Yuhan 2021, s.834).

Ənənəvi redaksiyalarda da şaquli və üfüqi təbəqələr mövcud idi. Məsələn, qəzet redaksiyaları yuxarıdakı baş redaktordan, aşağıdakı kiçik müxbirə qədər şaquli fəaliyyət mexanizmi ilə yerləşdirilmişdi. Üfüqi şəkildə isə, əsas xəbər otaqları həm çap, həm də vizual olaraq müxtəlif jurnalistika mətnləri istehsal etməkdə idi. Bununla belə, gələcək redaksiyaların əlavə və fərqli təbəqələrinin olacağı gözlənilir. Ola bilər ki, bəzi xəbər saytları blogerlik kimi, yalnız bir formata həsr olunaraq bir neçə şəxs tərəfindən idarə olunmağa davam edəcək, lakin yeni, əsas axının əhəmiyyətli hissəsi bu mürəkkəb, təbəqəli təşkilatlardan ibarət olacaq.

Gələcək təbəqəli jurnalistika iki cür problemlə üzləşə bilər. Birincisi, peşəkar redaktorlardan tutmuş könüllü çalışan jurnalistlərə kimi xəbər otağının müxtəlif təbəqələrinin məsuliyyətli jurnalistika işini ortaya qoymaq məqsədilə qarşılıqlı fəaliyyəti zamanı etik problemlər yarana bilər. Məsələn, peşəkar redaktorlar vətəndaş jurnalistlərin fəaliyyətini hansı standartlarla qiymətləndirəcəklər? Və ya müxtəlif redaksiya bölmələri üçün normalar haqqında suallar ola bilər.

Rəqəmsal medianın ortaya çıxardığı ən mühüm suallardan biri jurnalist “kimliyi” ilə bağlı məsələdir. Medianın “demokratikləşməsi” – vətəndaşlara jurnalistika və müxtəlif növ yayımla məşğul olma imkanı verən texnologiya – jurnalistlərin kimliyi və jurnalistikanın nədən ibarət olması barədə müzakirələrə səbəb olub. Ənənəvi medianın hökmran olduğu dövrlərdə jurnalistlər aydın şəkildə müəyyən edilmiş bir peşə qrupu kimi, əksəriyyəti qəzetlər və nəşriyyatlar üçün çalışan peşəkarlardan ibarət idi. İctimaiyyət media mənsublarını müəyyən etməkdə çox da çətinlik çəkmirdi. Bu gün jurnalistika təhsili almamış və ənənəvi mediada işləməyən vətəndaşlar özlərini jurnalist adlandırırlar və ya müntəzəm olaraq auditoriya üçün ictimai mövzularda yazılar hazırlayırlar. “Jurnalist” termininin həddləri həmişə aydın olmur. Məsələn, Facebook sosial şəbəkəsində fikirlərini bildiren şəxs jurnalistdirmi? Əslində, jurnalist kimliyi ilə bağlı mübahisəli yanaşmalar jurnalistika peşəsinə də şamil olunur və “Jurnalistika nədir?” sualı yaranır.

Tədqiqatlarda bu suala üç əsas yanaşma ilə qarşılaşırıq: skeptik, empirik və normativ yanaşma (9. Stephen 2021, s.5). Birinci yanaşmanın tərəfdarları qoyulan sual əhəmiyyətsiz hesab edib, məsələyə şübhə ilə yanaşaraq, rədd edirlər. Məsələn, iddia olunur ki, hər kəs jurnalist ola bilər və kimin özünü jurnalist adlandırma biləcəyi mövzusu müzakirə olunmalı deyil. Bir sözlə, jurnalistikanı müəyyən etmə cəhdlərinə şübhə ilə yanaşılır.

Empirik olaraq suala daha sistemli və diqqətli yanaşma mövcuddur. Jurnalistika tarixinin bariz nümunələrinə baxaraq, jurnalistlərin məşğul olduqları fəaliyyət növləri qeyd oluna bilər, məsələn, məlumat toplamaq, xəbəri hazırlamaq və redaktə etmək, ideyaları dərc etmək və s. Bu xüsusiyyətlərdən yola çıxaraq, jurnalistikanı roman yazmaq, hekayə danışmaq və ya rəsmi məlumat bazası üçün informasiyaların təşkili işindən fərqləndirərək jurnalistikanın tərfi verilir.

Normativ yanaşma isə təkid edir ki, xəbər yazarları təhsil və ya formal təlim yolu ilə əldə edilmiş yüksək bilik və qabaqcıl bacarıqlara malik olmadıqda və müəyyən etik normalara riayət etmədikcə, onları jurnalist adlandırmaq olmaz. Bacarıqlara araşdırma qabiliyyəti, tədqiqat bacarıqları, media texnologiyası ilə təchizat, institutların necə işlədiyinə dair biliklər və yüksək səviyyəli ünsiyyət bacarıqları, o cümlədən, etik normalar, dəqiqlik, yoxlama, həqiqət və s. öhdəlikləri daxil edə bilərik.

Normativ yanaşma jurnalistikanın ictimaiyyəti dəqiq və məsuliyyətlə məlumatlandırmaq olduğu ideal baxışa əsaslanır. Jurnalistika peşəsi ən yaxşı jurnalistika nümunələri və ən yaxşı jurnalistlərin təcrübələri nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Yalnız bu bacarıqlara və etik öhdəliklərə malik şəxslər yaxşı peşəkar olaraq işlənmiş, dəqiq araşdırılmış və etik cəhətdən məsuliyyətli jurnalistika ilə məşğul ola bilər. Bu normativ tələblərə cavab verməyən şəxslər özlərini jurnalist adlandırsa da, normativ baxımdan jurnalist deyillər. Onlar çox zaman məsuliyyətsiz, ikinci dərəcəli və ya səriştəsiz, bəzən isə jurnalist olmağa cəhd edən və ya özünü jurnalist kimi göstərməyə çalışan “yazarlar” olurlar.

Yeni mediada anonimlik məsələsi

Hələ tarixən, qəzet redaksiyalarına göndərilən məktublar, daha sonralar isə televiziya studiyalarına edilən telefon zəngləri bəzən anonim xarakter daşıyırdı. Lakin bu, o demək deyildi ki, bu məktublar və

ya zənglər (canlı yayımlar istisna olmaqla) redaktor baxışı olmadan yayımlana bilərdi. İstənilən halda, etik çərçivələr və peşəkarlıq amilləri nəzərə alınır.

Bu gün anonimlik əsas xəbər mediasından daha çox onlayn formada qəbul edilir. Qəzetlər tez-tez redaktora məktub yazanlardan özlərini təqdim etmələrini xahiş edirlər. Əsas medianın etik kodeksi jurnalistlərə anonim mənbələrdən qənaətlə və yalnız müəyyən qaydalara əməl olunma şərti ilə istifadə etmələri barədə xəbərdarlıq edir. Kodekslər jurnalistləri məlumatlandırır ki, insanlar anonimlikdən istifadə edərək öz mənfəətləri üçün başqa insanlara qarşı ədalətsiz və ya həqiqətə uyğun olmayan hücumlar edə bilərlər.

Onlayn, bir çox rəylər və "çat" bölmələri anonimliyə icazə vermir. Bununla belə, internet istifadəçiləri veb saytlarda və bloqlarda qeydiyyatdan keçmək və özlərini tanımaq tələblərinə müqavimət göstərirlər. Anonimlik söz azadlığına imkan verdiyinə və bəzən yanlış hərəkətlərin ifşasına kömək etdiyinə görə, ümumi mənada dəstəklənir. Tənqidçilər isə bunun məsuliyyətsiz və zərərli şərtləri təşviq etdiyini irəli sürürlər. Ənənəvi media onlayn anonimliyə icazə verdiyi halda, qəzetlərdə və yayım proqramlarında anonimliyi rədd etdiyi zaman özlüyündə ziddiyyət yaradır. O zaman sual yaranır: nə vaxt etik cəhətdən anonimliyə icazə verilir və medianın müxtəlif media platformaları üçün anonimliklə bağlı fərqli qaydalarının tətbiqi tələb olunurmu?

Mətnlər, şəkillər və videolar sosial şəbəkələr, bloggerlər, mobil telefonlar və elektron poçt vasitəsilə inanılmaz sürətlə dünyanı gəzir. Sürət anlayışı xəbərlərin mənbəyinin və iddia edilən faktların etibarlılığının adekvat şəkildə yoxlanılmadan dərc olunmasına təsir göstərir. Böyük xəbər təşkilatları çox vaxt şayiələri onlayn qəbul edirlər. Bəzən hansısa bir şayiənin internetdə yerləşdirilməsinin təsiri dünyanı o qədər də sarsıtmır. Lakin elə yalan xəbərlər də var ki, onlar sürətli şəkildə kütlələrə çatdıqda panikaya, qəzalara səbəb ola və hərbi müdaxiləni sürətləndirə bilər.

Yeni media insanları öz fikirlərini açıq bildirməyə və fikirlərini səmimi şəkildə bölüşməyə sövq edir. Obyektiv şəkildə xəbər verməli olan müxbirdən fərqli olaraq bir çox bloggerlər öz şəxsi fikirlərini söyləməkdən böyük məmnunluq duyur, özlərini "partizan" və ya "fəal" kimi görür və obyektiv və ya qərəzsiz təhlil ideyasını rədd edirlər (7. Nadrljanski 2011, s.319). Beləliklə, 1900-cü illərin əvvəllərində peşəkar jurnalistikanın yüksəlişindən əvvəl populyarlıq qazanmış fikir (rəy) və ya partizan jurnalistikasının yenidən canlandığını (və ya geri qayıtdığını) müşahidə edirik. İstər fikir, istərsə də partizan jurnalistikası jurnalistika tarixində qədim köklərə malikdir. Bununla belə, onların onlayn dünyada yenidən dirçəlişi hazırkı media etikasını üçün ciddi etik problem yaradır.

İqtisadi baxımdan, neytrallıq kimi ənənəvi prinsipləri qəbul edən əsas xəbər agentlikləri zaman-zaman xəbərlərə və şərtlərə daha tərəfkeş yanaşmağa məcbur olurlar. Belə iddia olunur ki, neytral olmaq auditoriya üçün darıxdırıcıdır. Yalnız güclü ideyalar və ziddiyyətli fikirlər izləyicini cəlb edə bilər. Hətta redaksiyaların qərəzsizlik qaydalarını tətbiq etdiyi anlarda və şərhə görə jurnalistin fəaliyyəti dayandırıldıqda, onlar tam ictimai dəstəyi itirə bilərlər.

Yeni jurnalistika növlərinin yarandığı və fundamental prinsiplərin şübhə altına salındığı bir dövrdə, ictimai maraqlara uyğun müstəqil jurnalistikanın mahiyyətini yenidən müəyyənləşdirmək, etik problemlərin həllini tələb edir.

İnsanlar internetə miqrasiya etdikcə, oxucu kütləsinin və ənənəvi media gəlirlərinin azalması redaksiya işçilərinin sayına da təsir edib. Bir çox media işçiləri reklam və nəşrin satışına əsaslanan köhnə kütləvi informasiya vasitələri modelinin iqtisadi davamlılığına şübhə ilə yanaşır. Bununla belə, bəzi jurnalistlər fondlar və vətəndaş ianələri vasitəsilə qeyri-kommersiya məqsədli redaksiyalar, xəbər

portalları və araşdırma jurnalistika mərkəzləri yaradırlar. Hətta beynəlxalq təcrübədə internet vasitəsilə vətəndaşlardan reportaj üçün pul göndərmələrini xahiş edən jurnalistlərlə qarşılaşmaq mümkündür. Onlara görə, bu tendensiya “sahibkar jurnalistikası”, belə jurnalistlər isə yeni təşəbbüsləri üçün vəsait toplamağa çalışan “sahibkarlar” hesab olunur. Məhdud sayda maliyyəçinin vəsaitindən asılı olan belə redaksiyalar nə dərəcədə müstəqil ola bilər, müzakirəlidir. Redaksiya əsas təsisçilərdən biri haqqında tənqidi məlumat vermək istədikdə, buna şərait olmayacaq. Əks halda redaksiyanı kim maliyyələşdirəcək? Bütün bu çətinliklər medianın yeni sahələri üçün etik prinsiplərin müəyyənləşdirilməsini zərurətə çevirir. Bir çox xəbər təşkilatları bloq və sosial şəbəkələrdə profil hesabları yaradaraq öz müxbirlərini informasiya toplamaq və “brend” yaratmaq məqsədilə sosial mediadan istifadəyə təşviq edirlər. Bununla belə, onlayn rəy bildirmək jurnalistləri, xüsusən də, müxbirləri redaktor və ya rəy bildirdikləri insanlarla problemə sövq edə bilər. Bu zaman müxbirlər üçün yeni media məkanını araşdırmaq məqsədilə sosial mediadan istifadə qaydalarının hazırlanması məsələləri də etik problemlər müstəvisinə daxil olur.

Peşəkar fəaliyyətdə vətəndaş xəbərindən istifadə

Yuxarıda qeyd olunan çətin “üfüqi” məsələlərdən biri redaksiyaların müxtəlif media resurslarında çalışan jurnalistlərə eyni redaksiya standartlarına uyğun fəaliyyət mexanizmi tətbiq etməsidir. Məsələn, vətəndaş jurnalistlərindən balanslı və qərəzsiz olmaq tələb edilməlidir? Yaxud qəzet redaksiyasının veb-saytını idarə edən jurnalistlər hələ qəzətdə nəşr olunmamış xəbər haqqında reportaj hazırlaya bilərmi? Digər tərəfdən, ənənəvi media subyektlərinin sayı azaldıqca və onlayn xəbərlərin populyarlığı artdıqca, müxtəlif təşkilatlar fəlakətlər, qəzalar və ya digər səpkili eksklüziv və ya qaynar xəbərlər barədə məlumat verilməsində vətəndaşlarla əməkdaşlıq etməyə daha maraqlıdırlar. Hadisələri mobil telefon vasitəsilə qeydə alan vətəndaşlar mətn və şəkilləri xəbər mərkəzlərinə daha tez ötürmə imkanına malikdirlər. Lakin bu prosesdə saxta xəbər və ya qərəzli vətəndaş mövqeyi ilə qarşılaşma ehtimalı da yüksəkdir.

Tədqiqatçıları ən çox düşündürən sual ondan ibarətdir ki, normaları bütün media platformalarında ardıcıl olaraq tətbiq edilə bilən media etikasını yaratmaq mümkündürmü? Yoxsa müxtəlif media platformaları üçün fərqli normaların olması daha adekvat variantdır?

Fotojurnalistin yeni imkanları

Yeni ekran texnologiyasının inkişafından irəli gələn yeni etik problemlər yaranmaqdadır. Vətəndaşlar və peşəkar jurnalistlər müasir texnologiya vasitəsilə (məsələn, internetə qoşulmuş mobil telefonlar) şəkilləri çəkmək və ötürmək üçün yeni və asan üsullara yiyələniblər. Kadrları qeydə alma, köçürmə və manipulyasiya imkanları zamanı əldə olunan bu asanlıq qeyri-rəqəmsal çəkiliş üçün nəzərdə tutulmuş fotojurnalistikanın ənənəvi prinsiplərini şübhə altına salır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əsas məsələ redaksiyaların sosial media istifadəçilərinin və vətəndaş jurnalistlərinin vasitəçiliyi ilə asanlıqla əldə edilən görüntülərə etibar etməsi reallığıdır. Bu məqamda göndərən kimdir və bu şəklin həqiqətən sözügedən hadisəyə aid olub-olmadığı çox zaman araşdırılmır. Digər bir məsələ isə, manipulyasiya məqsədilə fotolara edilən dəyişikliklərlə bağlıdır. Manipulyasiya bəzən o qədər cazibədar olur ki, ən irəli media şirkətinin fotojurnalistini də özünə çəka bilər. Təsədüfi deyil ki, son on ildə xəbər agentlikləri saxtakarlığın qarşısını almaq məqsədilə bir sıra fotojurnalistləri işdən çıxarıblar. Fotojurnalistlər tərəfindən fotosəkin “texniki” aspektlərinin (rənginin, tonunun və s.) dəyişdirilməsi də auditoriyanı çaşdıracaq amil kimi qeyri-etik hadisə hesab olunur.

“Texnologiyanın Sosial Quruluşu” nəzəriyyəsinin banisi W.E.Bijker və T.Pinch “Texnologiya insan hərəkətini deyil, ehtimal ki, texnologiyayı təşkil edən insanın hərəkətlərini müəyyən edir” fikrini

irəli sürüblər (3.Wuryanta 2019, s.2). Beləliklə, texnologiyanın sosial kontekstdə necə yerləşdirildiyi başa düşülməsə, ondan istifadə üsulları da aydın olmayacaq.

Nəticə

Qeyd olunan müzakirələrin həllini tapması media etikasını nizamınlığının aradan qaldırılmasında olduqca lazımlıdır. Xüsusilə, cəmiyyət üçün əhəmiyyət daşıyan informasiyanı yaxud faciəvi xarakterli xəbərləri işıqlandırarkən jurnalistlərin peşəkarlıq nümayiş etdirməsi həm redaksiyanın etik prinsiplərə sadıqlıyından, həm də jurnalistin insanı keyfiyyətlərinin və intellektual səviyyəsinin ölçüsündən asılıdır. İstənilən məlumatla bağlı faktlar diqqətlə araşdırılmalı və onun səbəb ola biləcəyi sosial təsirlər düzgün qiymətləndirilməlidir. Bir çox hallarda narahatlığa səbəb ola bilən xəbərlərlə bağlı müəyyən tədbirlərin alınması vəziyyəti yumşalda bilər. Məsələn, gərginlik yaradacaq video və şəkillərdən öncə xəbərlətlər auditoriyanı psixoloji olaraq vəziyyətə hazırlamağa xidmət edir. Yaxud, hadisə qurbanlarının məxfiliyinin qorunması auditoriyanı bir qədər daraltsa da, insan həyatının üstünlüyünə xidmət edəcəkdir. Son dövrlərdə yeni avadanlıqlar vasitəsilə əldə olunan qətl, cinayət, intihar görüntülərinin beynəlxalq təcrübədə animasiya texnologiyasından istifadə edərək canlandırılması və real görüntülərin yayımlanmaması halları insan həyatına duyulan həssaslığın nəticəsini nümayiş etdirir. Eyni zamanda, mənfi təsir doğuracaq xəbərlərin problemin həlli istiqamətində məlumatlarla (məsələn, müalicə planları və ya kömək üçün nəzərdə tutulan resurslar və s.) dəstəklənməsi cəmiyyətdə müsbət əhval-ruhiyyənin davamlılığına şərait yarada bilər. O da qeyd olunmalıdır ki, obyektiv və rəasional təhlillər yerinə, emosional məzmunu genişləndirərək spekulyasiya yaratmaq da, peşəkarlığa kölgə salır.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Jurnalistlərinin Peşə Davranışı Qaydaları. 2003. 4 s.
<https://www.osce.org/files/f/documents/a/c/105937.pdf>
2. Azərbaycan Jurnalistlərinin Etik Davranış Qaydaları. 2022. Azərbaycan Mətuat Şurası.
<https://presscouncil.az/az/code-of-professional-ethics-for-journalists-in-azerbaijan>
3. AG. Eka Wenats Wuryanta. 2019. New Media Ethics. University Multimedia Nusantara. Endonezya, p.5. https://www.researchgate.net/publication/332030116_New_Media_Ethics
4. Council of Europe's Assembly. 1993. Ethics of journalism. Resolution 1003.
<https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16414>
5. David Shedden. 2015. Today in Media History: In 1947, the press reported on the Hutchins Commission report. <https://www.poynter.org/reporting-editing/2015/today-in-media-history-in-1947-the-press-reported-on-the-hutchins-commission-report/>
6. Yuhan Wen. 2021. How to use new media technology to avoid media ethics anomie. University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), Chengdu Sichuan, China, pp. 833-836.
7. Mila Nadrljanski, Đorđe Nadrljanski, Zita Buzasi. 2011. New media – Ethical issues. Alfa University Belgrade, Serbia, pp. 317-326.
9. Ward, Stephen J. A. 2021. Digital media ethics. Center for Journalism Ethics, School of Journalism and mass communication. University Ave, USA. p.8.

Nakhchivan State University
PhD in political science
elnare_islamli@mail.ru

Abstract

Ethics in its classical meaning describes the rules and standards regulate which an individual's behavior towards others. Most of the "golden rules" have not remained the same in the age of the Internet, and a whole new set of ethical problems has arisen. This has led to the need for the level of ethics to enter new fields and the formation of global ethics. Setting ethical boundaries in a virtual society requires a new regulatory mechanism. From this perspective, the study evaluated the ethical possibilities that remain post-factual in new media reality.

Keywords: New media technology, media ethics, global norms, virtual society, anonymity, citizen journalism.

НОВЫЙ ЭТАП В ЭТИКЕ СМИ
Аллахвердиева Эльнара Ислам гызы
Нахчыванский Государственный Университет
Кандидат политических наук
elnare_islamli@mail.ru

Резюме

Этика в ее классическом понимании описывает правила и нормы, регулирующие поведение индивида по отношению к другим. В интернет-эпохе многие "золотые правила" потеряли силу воздействия, и в результате возникли новые этические проблемы. Это обусловило вхождение уровня этики в новые сферы и формирование глобальной этики. Установление этических границ в виртуальном сообществе требует нового механизма регулирования. В связи с этим в исследовании оценивалась возможность того, что этика может оставаться постфактум в новой медиа-реальности.

Ключевые слова: Новые медиатехнологии, медиаэтика, глобальные нормы, виртуальное общество, анонимность, гражданская журналистика.